

**ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ И СЕЛЕКЦИОННОЙ
ЦЕННОСТИ СОРТОВ ГРУШИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
THE ADAPTIVE POTENTIAL OF PEARS IN THE SPECIFIC
CONDITIONS OF THE FOOTHILLS OF KABARDINO-
BALKARIA**

A.B. Сатибалов

A.V. Satibalov

*ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
горного и предгорного садоводства», Нальчик, КБР, Россия*

*FGBSI «North Caucasus Scientific Research Institute of Mountain and
Foothill Gardening», Nalchik, KBR, Russia*

E-mail: aslan-07@list.ru

Аннотация. *Представлены результаты многолетних исследований температурных изменений в трёх плодовых зонах садоводства Кабардино-Балкарии: степной, предгорной и горно-степной. Проанализировано взаимодействие «генотип – среда» у сортов груши, установлена изменчивость их морозостойкости во времени и пространстве. Выявлены перспективные формы для селекции на морозостойкость в ключевых фазах развития. Показано, что управление продукционным процессом с учётом защитно-приспособительных реакций позволит повысить урожайность на 70...80 %.*

Annotation. *The results of longterm studies of temperature changes in three fruitgrowing zones of Kabardino-Balkaria: steppe, foothill and mountain steppe are presented. The interaction of «genotype – environment» in pear varieties has been analyzed, and the variability of their frost resistance in time and space has been established. Promising forms for breeding for frost resistance in key phases of development have been identified. It is shown that the management of the production process, taking into account protective and adaptive reactions, will increase yields by 70...80%.*

Ключевые слова: *груша, сорта, адаптивность, зимостойкость, продуктивность*

Keywords: *pear, varieties, adaptability, hardiness, productivity*

ВВЕДЕНИЕ

Сортовая политика играет ключевую роль в решении актуальных задач современного садоводства, включая обеспечение стабильных высоких урожаев, повышение ресурсо- и энергоэкономичности, а также соблюдение природоохранных принципов. Развитие адаптивных систем садоводства требует внедрения сортов, сочетающих высокую

потенциальную продуктивность с устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессам, характерным для конкретной местности.

Нормальное функционирование многолетних плодовых культур определяется соответствием эволюционно сложившихся требований растений факторам среды выращивания, в первую очередь – температурным условиям на всех этапах органогенеза. Изменение погодно-климатических факторов в последние десятилетия привело к снижению хозяйственно ценных признаков у ряда районированных сортов, что обуславливает необходимость комплексного изучения их реакции на трансформирующиеся условия среды [4, 6, 8, 10].

Глобальное потепление оказывает существенное влияние на состояние растений и урожайность, что обуславливает необходимость разработки новых технологических решений в сельском хозяйстве и изучения адаптационных реакций сортов к изменяющимся условиям среды.

Отклонения температуры от оптимального уровня – как повышение, так и понижение – нарушают процессы роста и развития растений, снижая продуктивность плодовых культур [1...3, 6, 9, 10]. Степень негативного воздействия определяется адаптационным потенциалом сортов, который зависит от их генетических характеристик и физиологического состояния [4].

Температурные условия выступают ключевым климатическим показателем для конкретной местности. Пространственновременные изменения климата носят ритмический характер с периодом около 30 лет. Начало текущего климатического этапа, отмеченное в 1998 году, позволяет оценить адаптационный потенциал различных фаз онтогенеза плодовых культур [1].

Актуальность исследований в данной области обусловлена необходимостью выявления резервов повышения урожайности через изучение взаимодействия «генотип – среда», в частности – «генотип – температурные условия».

Перспективы развития пловодства в России связаны с освоением горных и предгорных территорий, где рельеф существенно влияет на климатические условия [5, 7, 8]. С увеличением высоты над уровнем моря на каждые 100 м подъёма наблюдаются рост интенсивности солнечного излучения на 4,5%, а также снижение температуры воздуха на 0,4...0,6°C на каждые 100 м подъёма [2, 5...7].

Эти факторы, особенно температурный режим, выступают ключевыми ограничениями для развития садоводства в горных районах, включая КабардиноБалкарскую Республику.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Несмотря на статус второй по популярности плодовой культуры после яблони, груша занимает скромную долю в промышленных насаждениях – прежде всего из-за нехватки сортов с оптимальным набором хозяйственно ценных качеств. Ключевая задача – выявить сорта, устойчивые к местному климату и способные стабильно плодоносить в экстремальных условиях. Это особенно актуально в свете растущего спроса на фрукты отечественного производства и необходимости снижения зависимости от импорта.

В Северо-Кавказском регионе проблема усугубляется низкой зимостойкостью груши: интродуцированные зарубежные сорта (такие как, например, Вильямс, Бере Боск, Кюре, Пасс Крассан, Бере Арданпон и др.) часто повреждаются морозами, теряя продуктивность и становясь уязвимыми к болезням. Повреждения могут затрагивать не только плодовые почки и однолетние побеги, но и многолетнюю древесину, что приводит к гибели деревьев в особо суровые зимы (когда температура опускается до -25°C и ниже).

Зимостойкость напрямую влияет на урожайность (объёмы сборов могут снижаться на 30...70 % после морозных зим), регулярность плодоношения (периодичность урожаев усиливается из-за стресса деревьев), экономическую эффективность насаждений (растёт себестоимость из-за затрат на восстановление повреждённых деревьев и борьбу с сопутствующими болезнями).

Для подбора подходящих сортов проанализированы долгосрочные данные по абсолютным минимумам температуры воздуха и их влиянию на урожай. В частности, определены критические температурные пороги для разных фаз развития груши: для завязей груши являются $-1,2...-2,2^{\circ}\text{C}$, для раскрытых цветков $-1,7...-2,2^{\circ}\text{C}$, для бутонов $-1,7...-3,9^{\circ}\text{C}$, а при понижении более $-3,9^{\circ}\text{C}$ обычно погибают все генеративные образования [7].

Дополнительно учтены другие лимитирующие факторы зимнего периода – резкие колебания температуры (особенно опасны переходы от оттепелей к сильным морозам), продолжительные оттепели в январе-феврале, снижающие естественную морозостойкость, ранние осенние заморозки, приводящие к неполной подготовке деревьев к зиме, поздние весенние заморозки, повреждающие цветущие деревья.

Такой комплексный подход позволяет точнее подбирать сорта для региона, ориентируясь не только на абсолютную морозостойкость, но и на способность выдерживать весь спектр неблагоприятных зимних условий. Приоритет отдаётся местным и селекционным сортам с по-

вышенной зимостойкостью, адаптированным к специфике СевероКавказского региона.

Расчёт вероятности проявления температурных стрессов, губительных для урожаев сортов груши в условиях сложного рельефа садопригодных территорий Кабардино-Балкарии показал, что для сорта груши Вильямс в Степной зоне вероятность проявления стресс-факторов в зимне-весенний период в первом периоде лет составляла 26,6 %, во втором – 29,3%. В предгорной зоне соответственно – 20% и 36,8%, горно-степной – 80% и 73,7%.

Вероятность проявления стресс-факторов для сорта Сеянец Киффера в Степной зоне в первом периоде лет (1985...1999 гг.) – 20%, во втором (2010...2024 гг.) – 18,1%. В предгорной зоне соответственно 20% и 27,2%, то есть при изменении климата количество стрессов для сорта Сеянец Киффера в зимне-весенний период увеличилось во втором периоде. В горно-степной зоне – уменьшилась с 73,3% до 63,6%.

Для сорта зимнего срока созревания Кюре вероятность проявления стресс-факторов в обоих периодах не изменилась в степной зоне, увеличилась в предгорной во втором периоде (13,3% и 15,8%) и почти не изменилась в горно-степной.

Результаты исследований показали, что груша сорта Вильямс хорошо переносит зимние и весенние стрессы в степной зоне садоводства. В первый период наблюдений её устойчивость особенно заметна в конце органического покоя и в начале вынужденного – в момент набухания цветковых почек. Во второй период сорт демонстрирует стабильность на стадиях органического покоя, набухания, распускания и цветения. В предгорной зоне Вильямс также проявляет стабильную устойчивость на этапах органического покоя, набухания и распускания цветковых почек в оба периода наблюдений. В горно-степной зоне он демонстрирует защитные реакции на низкие температуры: успешно справляясь с неблагоприятными условиями в фазах органического и вынужденного покоя, набухания и начала распускания почек. Т.е. сорт Вильямс проявляет высокую морозостойкость во всех зонах садоводства КБР на стадиях покоя и набухания. Лишь в фазе цветения устойчивость немного снижается.

Сорт Сеянец Киффера в степной зоне демонстрирует повышенную морозостойкость именно в фазах набухания и распускания цветковых почек. В предгорной зоне этот сорт устойчив на этапах распускания и начала цветения, однако проявляет неустойчивость в фазе органического покоя. В горно-степной зоне благоприятные условия для Сеянца Киффера сложились лишь в стадиях органического и вынужденного покоя.

Зимний сорт Кюре также демонстрирует хорошую устойчивость к

морозам и заморозкам. В степной зоне он более стоек в фазах покоя, набухания и начала распускания цветковых почек в оба периода лет. В предгорной зоне высокая морозостойкость наблюдается в конце вынужденного покоя, а также при набухании и распускании цветковых почек, причём эта закономерность прослеживается в оба периода наблюдений.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что сорта Вильямс и Сеянец Киффера подходят для использования в селекционном процессе в качестве исходных родительских форм – они могут служить источниками морозостойкости на этапах вынужденного покоя, набухания и распускания почек. Сорт Кюре, в свою очередь, может быть использован для подбора родительских форм именно в фазу вынужденного покоя.

Особую проблему представляет горно-степная зона КБР: для груш, выращиваемых здесь, наибольшую опасность представляют условия весеннего периода. Чтобы повысить морозостойкость культур в эту фазу, целесообразно использовать формы дикой груши – они обильно произрастают в горах Кабардино-Балкарии и могут выступить в роли эффективных доноров устойчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование взаимодействия в системе «сорт – температурные условия среды» для трёх сортов груши в зонах садоводства КБР показало, что в регионе участились осенние похолодания, зимы стали мягкими с оттепелями и возвратными холодами, усилились заморозки. Изза этого сместились сроки фенологических фаз развития плодовых культур.

Анализ данных за два периода (1985...1999 гг. и 2010...2024 гг.) в трёх зонах с разной высотой над уровнем моря (208...1300 м) выявил: морозостойкость сортов груши меняется во времени и пространстве, что важно для урожайности. Определены количественные показатели стрессовых факторов – это позволяет прогнозировать риски при климатических изменениях.

Выявлены перспективные сорта для селекции на морозостойкость: Вильямс и Сеянец Киффера – для повышения морозостойкости в фазах вынужденного покоя, набухания и распускания цветковых почек; Кюре – по морозоустойчивости в фазу вынужденного покоя.

В горностепной зоне КБР главную опасность для груши представляют весенние условия. Для повышения морозостойкости в этот период перспективны местные формы дикой груши из горных районов.

Результаты открывают резервы для повышения урожайности: через подбор родительских форм, использование диких форм как источников устойчивости и корректировку агротехнологий.

Практические рекомендации: включить сорта Вильямс, Сеянец Киффера и Кюре в селекционные программы, организовать сбор образцов дикой груши из горных районов КБР, разработать зональные агротехнические рекомендации и продолжить мониторинг морозостойкости сортов для уточнения их адаптационного потенциала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Драгавцев, В. А. К созданию инновационных высоких технологий конструирования сортов плодовых культур с максимальными урожаями и их оптимального размещения на фонах разных динамик лимфакторов внешней среды / В. А. Драгавцев, И. А. Драгавцева, И. Ю. Савин [и др.]. – Краснодар, 2022. – 95 с.
2. Драгавцева, И. А. Современные научные подходы к радикальному повышению урожайности плодовых культур / И. А. Драгавцева, В. А. Драгавцев, И. Ю. Савин, А. В. Клюкина // Садоводство и виноградарство. – 2022. – № 5. – С. 38-46.
3. Драгавцева, И. А. Пути обеспечения стабильности плодоношения сортов плодовых культур на основе оценки их адаптационного потенциала в изменяющихся условиях среды / И. А. Драгавцева, А. П. Кузнецова, И. Ю. Савин, Е. Ю. Прудникова // Садоводство и виноградарство. – 2019. – № 3. – С. 34-42.
4. Кинчаров, А. И. Методика оценки агроэкологической адаптированности генотипов в условиях глобального потепления климата / А. И. Кинчаров, Е. А. Дёмина, М. Н. Кинчарова [и др.] // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2022. – Т. 183, № 4. – С. 39-47. – DOI: 10.30901/2227-8834-2022-4-39-47.
5. Клюкина, А. В. Научные подходы к изучению адаптационного потенциала плодовых культур в сложном рельефе Северного Кавказа (на примере груши в КабардиноБалкарии) / А. В. Клюкина, И. А. Драгавцева, А. В. Сатибалов, З. П. Ахматова // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2023. – № 82(4). – С. 69-83. – URL: <http://journalkubansad.ru/>
6. Сатибалов, А. В. Влияние глобального потепления на региональный климат и его последствия для плодовых культур // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2021. – № 69(3). – С. 101-122. – URL: <http://journalkubansad.ru/pdf/21/03/09.pdf>.
7. Сатибалов, А. В. Оценка адаптивного потенциала сортов груши в предгорьях КабардиноБалкарии // Субтропическое и декоративное садоводство. – Сочи: ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии, 2019. – № 71. – С. 101-109.
8. Сатибалов, А. В. Адаптационный потенциал груши в специфических условиях предгорий Кабардино-Балкарии / А. В. Сатибалов, Ж. Х. Бакуев, Б.Б. Бесланев // Проблемы развития АПК региона, – Махачкала: ДагГау. №1(57). 2024. – С. 87-93.
9. Bhattacharjee, P. Impact of Climate Change on Fruit Crops / P. Bhattacharjee, O. Warang, S. Das // Current World Environment. – 2022. – Vol. 17, No. 2. – P. 319-330.
10. MoralesCastilla, I. Diversity buffers winegrowing regions from climate change losses / I. MoralesCastilla, I. García de CortázarAtauri, B. I. Cook [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. – 2020. – Vol. 117, № 6. – P. 2864–2869. – DOI: 10.1073/pnas.1906731117.